

7/1999

Montagna

Die Zeitschrift für das Berggebiet
La rivista per le regioni di montagna
La revue pour les régions de montagne
La revista per las regions da muntogna

App b 4204

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Groupement suisse pour les régions de montagne
Gruppo svizzero per le regioni di montagna
Gruppa svizra per las regions da muntogna

Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband
Société suisse d'économie alpestre
Società svizzera di economia alpestra
Societad svizra d'economia alpestra

ISSN 1420-0422

Montagna
Nr. 7 Juli 1999,
10. Jahrgang
Die Zeitschrift der Berggebiete
La revue des régions de montagne
La rivista delle regioni di montagna

Auflage 6000 Ex. monatlich

Alpwirtschaftl. Monatsblätter
Monatsberichte der SAB

Herausgeber, Editeur, Editore
Abbonementi, abonnements,
abbonamenti

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete (SAB), Schweiz. Alpwirt-
schaftlicher Verband (SAV)

Redaktion

Berchtold Lehnerr
Isabelle Davet (partie française)
Paolo De Giorgi (parte italiana)
Pressestelle, Schwarztorstrasse 7,
3007 Bern, Telefon 031 371 40 34,
Fax 031 371 40 96

Sekretariat, Abonnemente SAB

Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Telefon 056 442 30 12/13
Fax 056 441 36 42
Internet-Adresse: <http://www.sab.ch>

Sekretär SAV, Abonnemente SAV

Peter Wäfler, 3702 Hondrich,
Telefon 033 654 95 45

Redaktionskommission

Jörg Wyder (Vorsitz), Bernhard Stuby,
Tarcisio Cima, Martin Furrer,
Peter Wäfler, Milli Wittenwiler

Inserate

Lenzin & Partner GmbH, Postfach,
5018 Erlinsbach,
Tel. 062 844 44 88, Fax 062 844 44 89

Druck, Impression, Stampa

Schlaefli & Maurer, Bahnhofstr. 15,
3800 Interlaken
Tel. 033 828 80 70, Fax 033 828 80 90

Layout

Berchtold Lehnerr, Thomas Kühnrich

Abonnementspreis

Prix d'abonnement

Prezzo del abbonamento

1 Jahr / année / anno Fr. 60.–

Abdruck unter Quellenangabe und
Wahrung der Autorenrechte
erwünscht.

Titelbild

Auf der Furggialp (2090 m ü. M.) am Albrist-
horn mit Peter von Känel aus Adelboden.
(Foto: Edi Schweizer, Gals)

Sur l'alpage de Furggi (2090 m s. m.) sous
l'Albristhorn, en compagnie avec Peter
von Känel d'Adelboden BE.

All'Alpe Furggi (2090 m s. m.) sul Albristhorn
in compagnia di Peter von Känel di
Adelboden BE.

Montagna 7/1999

Editorial	3	Jugend und Raumplanung – Ruedi Bucher	22
Forum	4	Aus dem Berggebiet – L'écho des montagnes	25
Der Vers des Monats	4	Stadt und Land in Eggwil – Jörg Wyder	25
Sammeleifer der Schweizer Paten- schaft für Berggemeinden	4	Le Chablais, une région dynamique – Isabelle Davet	27
Fläche des Nationalparks soll verdreifacht werden	4	Il prodotto nostrano è buono, viva il prodotto esotico! – Paolo DeGiorgi	29
Kuhglockengeläute aus dem Muotathal	5	Zonas circundantas sco novitad dal Parc Naziunal en Engiadina e Val Müstair – Barbla Etter	31
Schweizer Seilbahnen mit Zeitschrift	5	Alpwirtschaft	32
Kochen wie im Schlaraffenland	6	Alpwirtschaft im vergrösserten Schweizer Nationalpark – Ulrike Graber	32
Waldboden versauert	6	Schwägalp, die grösste Gemein- schaftsalp in Appenzell-Ausser- rhoden – Alfred Stricker	34
Lückenhafter Wiesenbestand	7	Grosser Mittelberg: Tradition und Moderne vereint – Martin Jutzeler	37
Einsätze für Bergbauernfamilien	7		
Aus Bund und Regionen	8	Mitteilungen der SAB	39
Die wirtschaftliche Bedeutung der sieben Verträge zwischen der Schweiz und der EG – Anton Egger	8	Communications du SAB	40
Abschaffung der Wasserzinse – Hansheiri Inderkum	12	Comunicazioni del SAB	41
Suppression de la redevance hydraulique – une interpellation au Conseil des Etats	13	Communication du SEREC/BEREG	42
Die SAB und das Investitionshilfe- gesetz – Jörg Wyder	14	Régions de montagne et Agenda 21 local – Yvonne Wespi	42
25 Jahre IHG – eine Rückschau auf das regionalpolitische Instrumen- tarium – Fritz Mühlemann	17	Veranstaltungen	43
Wohin geht die Schweizer Regional- politik? – Interview mit Simon Huber	19	Vermischtes	44

Schwägalp – die grösste Gemeinschafts- alp in Appenzell-Ausserrhoden

Alfred Stricker, alt Regierungsrat, Schachen, 9063 Stein SG

Der Name Schwägalp stammt aus dem althochdeutschen Wort «sweiga» = Viehhof, Weideplatz, Viehherde. Die Urkunden des Klosters St. Gallen belegen, dass dieses Gebiet am Nordfuss des Säntis schon über tausend Jahre alpwirtschaftlich genutzt wird.

Die Alp wurde 1353 aus Privatbesitz an das Kloster St. Gallen verkauft. Die Hirten und Sennen hatten alsdann auch aus diesem Gebiet ihre Zehnten in Form von Käse und Butter an das Kloster abzuliefern. Nach den Freiheitskriegen 1403/1405 beschlagnahmten die Appenzeller die Alp zu ihrem Eigentum. 1480 beendete ein Schiedsgericht die Streitigkeiten zwischen den Bezirken Urnäsch und Hundwil und schlug das Gebiet mit den ungefähren heutigen Grenzen der Gemeinde Hundwil zu.

Alpkäserei Schwägalp.

Alpverordnung

Die 400 ha grosse Alp ist aufgeteilt in 250 ha Weide und 115 ha Wald. Der Rest ist unproduktiv. 469 Kuhrechte sind aufgeteilt in 21 Hütten. Waren die

Hütten früher fast ausschliesslich in Privatbesitz, befinden sich heute 14 Rechte im Eigentum der Gemeinde Hundwil, zwei gehören der Gemeinde Urnäsch, eines der Eichberger Rhod, die anderen vier sind in Privatbesitz. Der Viehbesatz ist von ursprünglich 500 Kuhrechten auf 469 zurückgenommen worden. Dank strengen Alpverordnungen und Reglementen die auf das 16. Jahrhundert zurückgehen, ist die Alp nie übernutzt worden und entspricht den heutigen Zielsetzungen des ökologischen Gleichgewichtes.

Aufgaben der Sennen

In den ersten 12 Tagen nach der Bestossung, muss jede Herde auf ihrem «Stofel» (gedüngte Weide) eingezäunt bleiben, und während den ersten 18 Tagen müssen die Tiere um Mitternacht im Stall sein.

Die Schwägalp bietet ein imposantes Panorama – und würziges Alpfutter für die Tiere.

So wird eine sinnvolle Nutzung des guten Alpgrases gewährleistet. Der Unkrautbekämpfung wird grosse Beachtung geschenkt, und jeder Senn hat viele Auflagen.

Alprechte und Strassen

Die Alpzeit ist relativ kurz und beträgt im Maximum 9 Wochen. Die Alprechte sind von den Bauern sehr begehrt, ganz besonders, wenn der Auftrieb mit einer Voralp gekoppelt werden kann. Seit der Einführung des eidg. Pachtrechtes sind die Bestosserwechsel eher selten. An den meisten Orten fahren die gleichen Familien über Jahrzehnte zu den gepachteten oder sich in ihrem Eigentum befindenden Hütten. Früher wurden die in öffentlichem Besitz befindlichen Rechte jedes Jahr an der Alprechts-Gant neu versteigert. Durch den Bau der Strasse über den Kräzeren-Pass von Urnäsch über die Schwägalp nach Nesslau in den dreissiger Jahren, fielen die alten Streitigkeiten über den Unterhalt der Brücke hinter dem Rossfall dahin. Das Zeitalter der Säumerei zum schlecht erschlossenen Alpgebiet fand damit ein Ende.

Säntisbahn und Tourismus

Der Bau der Säntisbahn fiel ins gleiche Jahrzehnt. Dadurch bekam die Schwägalp mit dem Einzug des Tourismus eine ganz neue Dimension. Der Säntis – unser Hausberg – stand schon im letzten Jahrhundert im Mittelpunkt verschiedener Visionen. 1846 erbaute J. Dörig die erste Hütte für die unentwegten Alpinisten. 1882 errichtete die eidg. meteorologische Zentralanstalt in Zürich die erste Wetterwarte. 1887 erhielt ein Innerhoder Komitee die Konzession für eine Bahn von Appenzell – Wasserauen – Meglisalp zum Säntis. Das erste Teilstück bis Wasserauen

wurde 1912 gebaut, dann gingen die Finanzen aus. 1928 wollte ein Toggenburger Hotelier eine Luftseilbahn vom Kühboden aus bauen. Doch auch dieses Projekt scheiterte. Am 22. Sept. 1933 erhielt Carl Meyer, Herisau, die Konzession für eine Luftseilbahn von der Schwägalp aus. Nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren beförderte die Bahn am 18. Juli 1935 die ersten Passagiere auf den Berg. Nach mehrmaligen Um- und Ausbauten auf den Stand der neuesten Technik steht heute ein gut funktionierendes Unternehmen im Alpsteinmassiv. Gegen 1 Million Touristen besuchen jedes Jahr die Schwägalp, und rund die Hälfte davon fährt auf den Säntis.

Alpkäserei

Die Verwertung der Alpmilch auf der Schwägalp hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene Veränderungen durchgemacht. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in fast jeder Hütte gekäst und gebuttert. Die «Grempler» (Händler) holten die Butter und den jungen Käse auf der Alp, um das Produkt im Tal weiterzupflegen und auf den Märkten abzustossen. Ende der vierziger Jahre wurde die Käseherstellung zu Gunsten der Rahmlieferung an die Butterzentrale Gossau aufgegeben. Mit einem gesicherten Preis von Rahm mit Transportkostenzuschlägen vom Bund und einer sinnvollen Magermilchverwertung auf der Alp an die Schweine war die Milchverwertung über Jahre gut gelöst.

Absatzsicherung

Doch regte sich allmählich die Idee zu einer sinnvolleren Veredelung der kräftigen Alpmilch mit einer möglichst grossen Wertschöpfung. Am 26. April 1996 beschlossen die 76

Säntisbahn: bringt Gäste auf den Gipfel und zurück zur Alpkäserei.

SWISSROPE

Flaschenzüge

- z. B. 90 to = 105 kg
- ab 11 to = 12 kg
- z. B. 30 to = 32 kg

Umlenkrollen

- NEU ohne Schraube:
- zuklappen und fertig
- LR167: ø 160 mm 8 to 4,2 kg
- LR101: ø 100 mm 2 to 1,8 kg

Lauber Seilbahnen
Tel. 033 671 55 55

SWISSROPE

Genossenschafter aus dem Alpgebiet von AR und den angrenzenden Toggenburgeralpen, Wideralp/Säntisalp, den Bau einer Alpkäserei auf der Schwägälp mit einem Kostendach von 1,5 Mio. Franken. Ende Mai 1997 konnte der Betrieb aufgenommen werden. Schon in diesem Sommer wurden 730 000 kg Milch über die Genossenschaft abgerechnet. Im Sommer 1998 übernahm die Genossenschaft 760 000 kg Alpmilch. Aus über 450 000 kg Milch wurden fast 7000 Laibe Schwägälpkäse, gut 9000 Mutschli, 820 kg Tafelbutter, Joghurt und Pastmilch hergestellt. Die überschüssige Milch kaufte die Säntis Holding. Fast 30% der Produkte fanden im eigenen Laden Absatz. Über 60% gingen an den En-gros-Verkauf und die Bauern und 4% an den Grosshandel.

Alpkäserei Schwägälp

Anlässlich der AGREX-Messe in St. Gallen im März 1999 erhielt der Alpkäse Schwägälp den 1. Preis an einem Wettbewerb von 41 prämierten Alpkäsen. Mit dem Bau der Alpkäserei auf der Schwägälp beschreitet die Genossenschaft ein Stück Weg der Agrarpolitik 2002. Mehr

Markt, weniger Staat ist die Devise. Kein gesicherter Milchpreis mehr. Mit dem vollen Einsatz von Eigeninitiative, Kapital und Risikobereitschaft weist ein solches Projekt in die Zukunft. Nur im vollen Bewusstsein und mit gutem Willen der Sennen, zur Ablieferung gesunder Milch, eine guten sowie einsatzfreudigen Käser und einem gut ausgebauten Marketing – im Zusammenhang mit der Tourismusentwicklung – wird das Unternehmen Früchte tragen, und der Erfolg wird nicht ausbleiben.

Résumé
Schwägälp: communauté d'alpages d'Appenzell.

La région du pied nord du Säntis est exploitée par l'économie alpestre depuis plus de mille ans. Jusqu'à la seconde Guerre mondiale, le lait produit était transformé en fromage et en beurre presque sur tous les alpages. Ces produits étaient pris en charge par les commerçants qui les descendaient dans la plaine pour les vendre. A la fin des années 40, la crème, alors principale production, était livrée à la centrale de Gossau pour y être transformée en beurre. La sécurité financière

pour les agriculteurs était grande car le prix était assuré. Le lait maigre était mis en valeur par les porcs sur l'alpage. Plus tard, l'idée germa d'obtenir la plus-value la meilleure possible pour le lait d'alpage. C'est ainsi que le 26 avril 1996, le budget de 1,5 mio. de francs pour une laiterie était accepté. Les régions concernées sont Appenzell rode extérieur, le Toggenbourg, Wideralp/Säntisalp. Fin mai 1997, la production commençait. Durant l'été 1998, la laiterie a traité 760 000 kg de lait d'alpage.

Riassunto
Schwägälp: alpeggi comunitari dell'Appenzel.

La regione che si estende sulla parte nord del Säntis è sfruttata dall'economia alpestre da almeno 1000 anni. Sino alla Seconda Guerra mondiale, il latte prodotto venne trasformato in formaggio e burro su quasi tutti gli alpeggi. Di questi prodotti se ne occuparono i commercianti che li portarono in pianura per venderli. Alla fine degli anni 40, la crema, che era allora il prodotto principale, era consegnata alla centrale di Gossau per essere trasformata in burro. Gli agricoltori godevano di una grande sicurezza finanziaria perchè il prezzo era assicurato. Il latte magro veniva valorizzato dai maiali all'alpe. Più tardi incominciò a germogliare l'idea di ottenere il maggiore valore aggiunto possibile per il latte dell'alpeggio. Ed è così che il 26 aprile 1996 è stato accettato il bilancio di 1,5 milioni di franchi per una latteria. Le regioni interessate sono Appenzello esterno, il Toggenburgo, Wideralp/Säntisalp. Alla fine di maggio del 1997, la produzione cominciò. Durante l'estate del 1998, la latteria ha trattato 760 000 kg di latte proveniente dagli alpeggi. □

Trotz Ansturm der Gäste: Die Schwägälp bleibt ein erholsames Gebiet mit intakten Zukunftschancen für Alpwirtschaft und Gastgewerbe.